

ЗНАЧЕНИЕ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ДИСПЛАЗИИ МНОГОСЛОЙНОГО ПЛОСКОГО ЭПИТЕЛИЯ ШЕЙКИ МАТКИ

Абдусатторова С.

Алиева Д.А.

Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр здоровья матери и ребёнка
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17389802>

ARTICLE INFO

Received: 16th October 2025

Accepted: 17th October 2025

Online: 18th October 2025

KEYWORDS

Изучить прогностическое значение эпигенетических изменений при дисплазии слизистой оболочки шейки матки у женщин и оценить возможности их внедрения в клиническую практику

Актуальность:

Дисплазия многослойного плоского эпителия шейки матки (цервикальная интраэпителиальная неоплазия — CIN) тесно связана с инфекцией вируса папилломы человека (ВПЧ) и имеет важное прогностическое значение в развитии рака шейки матки.

В последние годы особое внимание уделяется эпигенетическим изменениям — метилированию ДНК, модификациям гистонов и экспрессии микроРНК, которые рассматриваются как перспективные маркеры для оценки риска прогрессирования дисплазии и её перехода в злокачественную форму.

Цель:

Изучить прогностическое значение эпигенетических изменений при дисплазии слизистой оболочки шейки матки у женщин и оценить возможности их внедрения в клиническую практику.

Материалы и методы:

Исследование проводится на базе консультативно-поликлинического отделения «Семья и брак» Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребёнка. Проанализированы 200 амбулаторных карт пациенток, которые были распределены в зависимости от ВПЧ-статуса:

- ВПЧ-положительные — 80 (40%)
- ВПЧ-отрицательные — 72 (36%)
- Результат не определён — 48 (24%)

ABSTRACT

Дисплазия многослойного плоского эпителия шейки матки (цервикальная интраэпителиальная неоплазия — CIN) тесно связана с инфекцией вируса папилломы человека (ВПЧ) и имеет важное прогностическое значение в развитии рака шейки матки.

В последние годы особое внимание уделяется эпигенетическим изменениям — метилированию ДНК, модификациям гистонов и экспрессии микроРНК, которые рассматриваются как перспективные маркеры для оценки риска прогрессирования дисплазии и её перехода в злокачественную форму..

В настоящее время проводится лабораторный этап исследования. Подбираются гены эпигенетических маркеров для анализа. Планируется применение методов метил-специфической ПЦР и qPCR.

Результаты:

Предполагается, что уровень метилирования ДНК будет коррелировать со степенью дисплазии и ВПЧ-статусом. Согласно данным PubMed, уровень эпигенетического метилирования (особенно в генах *PAX1*, *CADM1*, *FAM19A4*) тесно связан со степенью цервикальной дисплазии и наличием ВПЧ-инфекции. Комбинация этих генов рассматривается как эффективный биомаркер для прогнозирования риска перехода дисплазии в рак шейки матки.

Вывод:

Клиническое применение эпигенетических маркеров открывает широкие возможности для раннего выявления дисплазии и прогнозирования риска развития рака шейки матки. Такой подход имеет важное значение для разработки персонализированных профилактических мероприятий и сохранения репродуктивного здоровья женщин.

Список литературы:

1. Ladoukakis E, Andriamiadana G, Hajizadah F, James LGE, Nedjai B. Epigenetic Biomarkers for Cervical Cancer Progression: A Scoping Review. *Int. J. Mol. Sci.* 2025; 26(19):9423.
— обзор эпигенетических маркеров (метилирование ДНК, микроРНК, гистонные модификации и др.) в контексте прогрессии CIN и рака шейки матки.
2. Bukowski A, et al. Epigenome-wide methylation and progression to high-grade cervical intraepithelial neoplasia (CIN2+). *BMC Cancer.* 2023; 23:11518.
— эпигеномное исследование с анализом CpG-метилирования, выявляющее ассоциации между уровнями метилирования (включая *CADM1*, *PAX1*, *RARB*) и прогрессией CIN.
3. Fan C, Hu J, Luo T, Dong B, Li H, Wang W, Yan J, Cai H. *PAX1* methylation as a potential biomarker to predict the progression of CIN I to CIN III and CIN II/III to cervical cancer: a meta-analysis. (в сборниках/журналах). — метаанализ, демонстрирующий связь метилирования *PAX1* с переходом между степенями CIN и раком.
4. Albulescu A, et al. Epigenetic approaches for cervical neoplasia screening. (Review).
— обзор эпигенетических маркеров (особенно метилирования ДНК) и их потенциального применения в триаже женщин с ВПЧ-инфекцией.
5. Liu H, et al. Advances in epigenetic modifications and cervical cancer. (Review, 2023).
— современный обзор последних данных о роли метилирования, гистонных модификаций и некодирующих РНК в карциногенезе шейки матки